

7164 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756862>

7165

7166 **PROPRIEDADE MAGNÉTICAS DA MATÉRIA: TEMPERATURA DE CURIE EM**
7167 **MATERIAIS FERROMAGNÉTICOS**

7168

7169 Jessica Maciel da Trindade ^a; Reginaldo O. Corrêa Jr ^b

7170

7171 *^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal*
7172 *Pará, Jessica.m.trindade@aluno.uepa.com*

7173 *^bUniversidade do Estado Para, Centro de Ciências Sociais e*
7174 *Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.com*

7175

7176 Eixo temático: Licenciatura em Física.

7177

7178 **RESUMO**

7179

7180 O presente estudo aborda as propriedades magnéticas da matéria, fundamentais para a Física,
7181 uma vez que permite compreender desde fenômenos naturais até aplicações tecnológicas
7182 cotidianas. O magnetismo está associado ao movimento e ao spin dos elétrons, razão pela qual
7183 diferentes materiais respondem de maneiras variadas a campos magnéticos externos. Nesse
7184 contexto, investiga-se como diferentes classes de materiais diamagnéticos, paramagnéticos e
7185 ferromagnéticos respondem a variações de temperatura e alinhamento dos momentos
7186 magnéticos e a natureza crítica da transição de fase. Cada tipo de material apresenta
7187 mecanismos específicos de ordenamento magnético que serve de base para teorias como a lei
7188 de Curie e o conceito de temperatura de Curie essenciais para explicar as mudanças de fase
7189 magnética. Esta pesquisa, de abordagem teórica e qualitativa, foi desenvolvida por meio de
7190 revisão de literatura, que incluiu obras clássicas e artigos científicos. Os estudos foram
7191 organizados em categorias temáticas que abordam os fundamentos, as propriedades críticas e
7192 as transições de fase. Os resultados destacam a suscetibilidade magnética como um parâmetro
7193 central para entender o comportamento da matéria: negativa nos materiais diamagnéticos,
7194 positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, elevada, com caráter não linear, nos
7195 ferromagnéticos. Verificou-se ainda que a temperatura exerça papel decisivo na resposta
7196 magnética, sobretudo nos ferromagnéticos. Nessa condição ocorre a transição para o estado
7197 paramagnético na temperatura de Curie, caracterizada pela queda abrupta da magnetização.
7198 Esse comportamento evidencia a natureza crítica do fenômeno, associada as interações de
7199 troca e a formação de domínios magnéticos. Além disso, a revisão reforça a relevância das
7200 contribuições históricas e teóricas para a compreensão do magnetismo e sua importância nas
7201 pesquisas atuais e em aplicações tecnológicas como sensores, dispositivos de spintrônica e
7202 memórias magnéticas

7203

7204 **Palavras-chave:** Magnetismo; Temperatura de Curie; Suscetibilidade Magnética

7205

7206 **1. INTRODUÇÃO**

7207 O estudo das propriedades magnéticas da matéria constitui um dos pilares fundamentais
7208 da física, uma vez que possibilita compreender desde fenômenos naturais observados na
7209 antiguidade até aplicação tecnológica avançada na atualidade. O magnetismo está diretamente

7210 associado ao comportamento microscópico das cargas elétricas em movimento, especialmente
7211 dos elétrons, e à forma como interagem no interior dos materiais. A partir dessas interações
7212 emergem diferentes tipos de resposta magnética tais como o diamagnetismo, paramagnetismo
7213 e o ferromagnetismo, cada qual caracterizado por mecanismos distintos de alinhamento dos
7214 momentos magnéticos atômicos frente a um campo externo.

7215 Nesse contexto, o acoplamento entre *spins* dos elétrons desempenha papel essencial,
7216 pois, ele determina se o material apresentara intensificação ou enfraquecimento do campo
7217 magnético. Assim, conforme o tipo de acoplamento manifesta-se as principais propriedades
7218 diamagnetismo, paramagnetismo e o ferromagnetismo (Holanda et al , 2020)

7219 Essas propriedades explicam a organização microscópica da matéria, e também
7220 sustentam descobertas históricas, como a lei de Curie e a noção de temperatura de Curie, que
7221 são essenciais para compreender as transições de fase magnética em materiais ferromagnéticos.
7222 Bassalo (1994) destaca que no final do século XIX, Pierre Curie demonstra que
7223 suscetibilidade magnética χ das substâncias paramagnéticas é inversamente proporcional à
7224 temperatura absoluta T , sendo C é uma constante característica do material, portanto $\chi = \frac{C}{T}$.
7225 Em contraste, para maioria das substâncias diamagnéticas, a suscetibilidade é independente de
7226 temperatura. Além disso, elei introduz o conceito Temperatura de Curie T_C , um ponto crítico
7227 acima do qual os materiais ferromagnéticos perdem seu magnetismo permanente e passa a
7228 exibir comportamento paramagnético delineando assim uma transição de fase fundamental na
7229 matéria assim a Lei de Curie passa descrever de forma quantitativa da magnetização e
7230 temperatura

7231 A matéria é composta por átomos formados por núcleo (prótons, nêutrons) e elétrons.
7232 Entre essas partículas, os elétrons desempenham papel crucial na determinação das
7233 propriedades magnéticas, uma vez que os seus movimentos orbitais e, sobretudo, o *spin* estão
7234 diretamente associados à origem do magnetismo. Nesse sentido, a caracterização magnética de
7235 um material envolve, a análise de como esse grau de liberdade eletrônica responde ao campo
7236 externo, seja por indução diamagnética, ou por alinhamento paramagnético ou por
7237 ordenamento coletivo de natureza ferromagnética

7238 Dessa forma, o estudo do magnetismo concentra-se nas interações entre os momentos
7239 magnéticos eletrônicos e em como eles respondem a campos externos e às variações de
7240 temperatura. Uma maneira comum de investigar esse comportamento é por meio da análise
7241 das curvas de magnetização, que relacionam a resposta do material à intensidade do campo
7242 magnético e à temperatura. Tais curvas permitem distinguir diferentes fases magnéticas,

7243 classificadas de acordo com a origem microscópica da magnetização e com as interações
7244 internas que se estabelecem entre os dipolos magnéticos. (Griffiths, 2018)

7245 De acordo com os estudos de Kittel (2006, p. 444) a resposta de um material quando
7246 submetidos a campos magnéticos externos, respondem por meio da orientação de dipolos
7247 magnéticos atômicos, cuja intensidade e direção dependem da natureza do material. Do ponto
7248 de vista quantitativo, a resposta a um campo externo é descrita pelo vetor de magnetização \vec{M}
7249 que representa o momento magnético líquido por unidade de volume. Essa resposta é
7250 caracterizada pela suscetibilidade magnética χ , um parâmetro adimensional que relaciona a
7251 magnetização M do material à intensidade do campo magnético aplicado, essa relação é
7252 expressa pela equação

$$7253 \quad M = \chi H.$$

7254 Essa expressão é válida para materiais lineares, homogêneos e isotrópicos como os
7255 paramagnéticos e os diamagnéticos. O sinal e a magnitude da suscetibilidade magnética
7256 constituem os principais critérios de classificação de diferentes tipos de comportamento
7257 magnético. Assim a magnetização ocorre no mesmo sentido \vec{H} do campo aplicado. Isso
7258 significa que os dipolos magnéticos atômicos ou moleculares tendem a se alinhar com o
7259 campo externo, embora esse alinhamento seja fraco e facilmente perturbado pela agitação
7260 térmica. Nesse caso a suscetibilidade é positiva, mas de pequena ordem de grandeza.
7261 Exemplos de materiais paramagnéticos inclui alumínio (Al), platina (Pt) e manganês (Mn). O
7262 paramagnetismo, nesse contexto, pode ser compreendido a partir de duas contribuições
7263 distintas. A primeira é o paramagnetismo de Curie, típico de átomos e íons com elétrons
7264 desemparelhados localizados em sítios cristalinos, como ocorre nos elementos de terras raras.
7265 A segunda é o paramagnetismo de Pauli, característico de metais, em que a contribuição
7266 advém dos elétrons de condução. Em ambos os casos a suscetibilidade magnética é positiva,
7267 porém, fraco e o alinhamento dos momentos magnéticos em frente ao campo externo é
7268 facilmente perturbado pela agitação térmica. (Holanda et al , 2020)

7269 Por outro lado, quando $\chi < 0$ a magnetização induzida surge no sentido oposto H do
7270 campo aplicado caracterizado o diamagnetismo. Esse fenômeno resulta do movimento orbital
7271 dos elétrons que gera correntes contrafas ao campo externo, em conformidade com a lei de
7272 Lenz. A suscetibilidade, nesse caso, é negativa. Entre os materiais diamagnéticos pode se citar:
7273 cobre (Cu), bismuto (Bi), ouro (Au) e grafite. Destaca-se que esse efeito é universal, ou seja,
7274 estar presente em todos os materiais, mais é mascarado pela presença de efeitos
7275 paramagnéticos e ferromagnéticos mais intensos.

7276 Além disso, para $\chi \gg 0$, observa-se o comportamento caracterizado de
7277 ferromagnetismo. Nessa condição a Magnetização é intensa e apresenta um caráter não linear,
7278 de modo que essa relação $M = \chi H$, deixa de descrever adequadamente o fenômeno. Isso
7279 ocorre porque os momentos magnéticos atômicos interagem fortemente entre si por meio da
7280 chamada interação de troca, a qual promove um alinhamento espontâneo mesmo na ausência
7281 de campo externo. Tal organização dá origem aos domínios magnéticos, regiões onde os *spins*
7282 estão orientados na mesma direção. Esse processo está diretamente associado à presença de
7283 saturação dependência da histerese do campo aplicado. Em contrapartida, no caso, $\chi = 0$,
7284 material não apresenta magnetização induzida quando submetido a um campo externo. Nessa
7285 situação, não haveria qualquer resposta magnética detectável. Entretanto, é importante
7286 ressaltar que praticamente todos os materiais exibem algum tipo de resposta magnética,
7287 mesmo que seja extremamente fraca, como no diamagnetismo. Dessa forma, a suscetibilidade
7288 magnética constitui um parâmetro importante na característica das propriedades magnéticas da
7289 matéria, permitindo compreender como diferentes materiais interagem com campos
7290 magnéticos externos.

7291 Dentre os diferentes tipos de comportamento magnético, destaca-se o ferromagnetismo.
7292 Segundo Kittel (2006, p.435), “um material ferromagnético possui momento magnético
7293 espontâneo mesmo em um campo magnético nulo; esse momento espontâneo sugere que o
7294 *spin* dos elétrons e os momentos magnéticos se distribuem de maneira regular”. Esse
7295 fenômeno explica a forte magnetização observada em materiais como ferro, cobalto e níquel.

7296 Dessa forma, a caracterização magnética da matéria, a partir da suscetibilidade e do
7297 comportamento frente a campos externos, fornece a base necessária para compreender como
7298 os diferentes materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos respondem em
7299 distintas condições físicas. Entre os diversos fatores que influenciam essas propriedades, a
7300 temperatura exerce papel fundamental, uma vez que pode modificar o alinhamento dos
7301 momentos magnéticos e até mesmo induzir transições de fase. Nesse contexto, destaca-se a
7302 temperatura de Curie (T_c), ponto crítico em que materiais ferromagnéticos perdem seu
7303 ordenamento espontâneo, tornando-se paramagnéticos. Segundo Kittel (2006, p. 435), “a
7304 temperatura de Curie (T_c) é a temperatura acima da qual a magnetização espontânea se anula;
7305 ela separa a fase paramagnética desordenada para $T > T_c$ da fase ferromagnética ordenada
7306 para $T < T_c$ ”

7307 Esta pesquisa propõe investigar a influência da temperatura de Curie sobre as
7308 propriedades magnéticas da matéria, analisando a resposta de diferentes classes de materiais
7309 sob variação térmica diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos sob variação térmica,

7310 caracterizando quantitativamente os comportamentos distintos de cada sistema e examinando
7311 a natureza crítica da transição de fase ferromagnético paramagnético no ponto de Curie (T_C),
7312 explorando propriedades críticas próximas a esse ponto, como a divergência da suscetibilidade
7313 magnética e a queda abrupta da magnetização.

7314

7315 2. MATERIAL E MÉTODOS

7316 Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e de natureza teórico-
7317 bibliográfica. O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, com o
7318 objetivo de sintetizar o conhecimento estabelecido sobre as propriedades magnéticas da
7319 matéria, com foco na temperatura de Curie e na transição de fase ferromagnética-
7320 paramagnética.

7321 2.1 Seção Nível 2 (Área de estudo)

7322 A pesquisa se concentra no estudo das propriedades magnéticas da matéria, com ênfase
7323 na temperatura de Curie em materiais ferromagnéticos. O foco está na compreensão de como
7324 diferentes classes de materiais, como diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo,
7325 respondem a variações de temperatura e a campos magnéticos externos. Além disso, a
7326 pesquisa enfatiza a transição ferromagnético-paramagnético, destacando a importância da
7327 temperatura de Curie para compreender as mudanças de fase magnética nesses materiais.

7328 2.2 Seção Nível 3 (Coleta de dados)

7329 A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa em bases de dados científicas
7330 indexadas, como *SciELO*, *Google Acadêmico* e *ScienceDirect*, utilizando os seguintes
7331 descritores: "temperatura de Curie", "propriedades magnéticas", "ferromagnetismo",
7332 "transição de fase magnética" e "susceptibilidade magnética". O período delimitado para a
7333 busca abrangeu publicações dos últimos 20 anos (2003-2023), complementada pela consulta a
7334 livros clássicos de Física e Eletromagnetismo considerado fundamentais para a área. Foram
7335 incluídos artigos originais, artigos de revisão e capítulos de livros que abordassem diretamente
7336 os conceitos teóricos do magnetismo e suas aplicações.

7337

7338 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

7339 Os estudos analisados na literatura apontam que os materiais ferromagnéticos apresentam
7340 magnetização espontânea abaixo de uma temperatura crítica, denominada temperatura de

7341 Curie (T_c). À medida que a temperatura aumenta, a energia térmica tende a desalinhar os
7342 momentos magnéticos, provocando a redução gradual da magnetização até seu
7343 desaparecimento em T_c . Esse comportamento caracteriza uma transição de fase de segunda
7344 ordem, na qual o sistema passa do estado ferromagnético ordenado para o estado
7345 paramagnético desordenado.

7346 **Figura 1.** Magnetização em função da temperatura reduzida

7347

7348 Fonte: Kittel (2006)

7349

7350 Além da queda da magnetização, outro aspecto essencial do ferromagnetismo é a
7351 formação de domínios magnéticos, regiões onde os spins eletrônicos se encontram fortemente
7352 alinhados. A separação entre domínios ocorre nas chamadas paredes de Bloch, onde a
7353 orientação dos momentos magnéticos muda gradualmente. A Figura 2 ilustra esse fenômeno,
7354 destacando que os domínios minimizam a energia interna do sistema, equilibrando as
7355 interações de troca, a energia magnetostática e a energia associada ao campo aplicado.

7356

7357 **Figura 2.** Parede de Bloch em domínios magnéticos

7358

7359 Fonte: Kittel (2006)

7360

7361 Na Figura 2 exemplifica a organização dos domínios e a estrutura das paredes de Bloch.
7362 Esses resultados reforçam que o ferromagnetismo não pode ser explicado apenas pelo
7363 alinhamento individual dos dipolos atômicos frente a um campo externo, mas deve ser
7364 compreendido como um fenômeno coletivo e crítico, resultante da interação entre momentos
7365 magnéticos e da influência da temperatura. A análise das transições magnéticas em T_c
7366 evidencia ainda a importância da suscetibilidade magnética como parâmetro central: negativa
7367 nos diamagnéticos, positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, e elevada e não
7368 linear nos ferromagnéticos.

7369 Esses resultados reforçam que o ferromagnetismo não pode ser explicado apenas pelo
7370 alinhamento individual dos dipolos atômicos frente a um campo externo, mas deve ser
7371 compreendido como um fenômeno coletivo e crítico, resultante da interação entre momentos
7372 magnéticos e da influência da temperatura. A análise das transições magnéticas em T_c
7373 evidencia ainda a importância da suscetibilidade magnética como parâmetro central: negativa
7374 nos diamagnéticos, positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, e elevada e não
7375 linear nos ferromagnéticos.

7376 Do ponto de vista tecnológico, a compreensão desses mecanismos tem impacto direto
7377 em diversas aplicações, como o desenvolvimento de memórias magnéticas, dispositivos de
7378 spintrônica, sensores e materiais para armazenamento de dados. A relação entre magnetização,
7379 susceptibilidade e temperatura possibilita projetar materiais com propriedades controladas,
7380 adequados para contextos específicos.

7381 **4. CONCLUSÃO**

7382 O estudo das propriedades magnéticas da matéria permite compreender como os
7383 comportamentos microscópicos dos átomos e moléculas se manifestam em fenômenos
7384 observáveis em escala macroscópica, evidenciando a importância do magnetismo no campo
7385 científico e tecnológico. A análise do magnetismo permite estabelecer relações entre teoria e
7386 prática, conectando conceitos fundamentais da física, com inovações em engenharia de
7387 materiais, eletrônica e tecnologias magnéticas emergentes. Além disso, a investigação
7388 histórica sobre o diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo evidencia a evolução do
7389 conhecimento, e a importância da Lei e da Temperatura de Curie, na compreensão das
7390 transições de fase magnética. Esse percurso demonstra que a física do magnetismo vai além
7391 dos fenômenos observáveis, oferecendo ferramentas para explorar novos materiais,
7392 desenvolver dispositivos com propriedades específicas, e ampliar pesquisas interdisciplinares.
7393 Assim, a compreensão das interações magnéticas, associadas à temperatura e à estrutura

7394 interna dos materiais, reforça a importância do magnetismo como área central da física e
7395 destaca seu papel contínuo no avanço científico e nas aplicações tecnológicas.

7396 7. REFERÊNCIAS

7397 Bassalo, J. M. F. (n.d.). Propriedades magnéticas clássicas da matéria: para, dia e ferromagnetismo.
7398 Curiosidades da Física. <https://seara.ufc.br/wp-content/uploads/2019/03/folclore261.pdf>

7399 Griffiths, D. J. (2011). *Eletrodinâmica*. Pearson/Addison-Wesley.

7400 Holanda, L. M., Ramos, I. R. O., Lima, A. P., Braga, J. P. M., & Souza, H. T. C. M. (2019).
7401 Comportamento magnético de materiais por meio da mecânica estatística. *Revista Brasileira de Ensino*
7402 *de Física*, 42, e20190196.

7403 Jackson, J. D. (2009). *Eletrodinâmica clássica* (3ª ed.). São Paulo: LTC.

7404 Kittel, C. (s.d.). *Introdução à física do estado sólido* (5ª ed.; A. M. Luiz, Trad.). Rio de Janeiro:
7405 Guanabara Dois.

7406 Ribeiro, G. A. P. (2000). As propriedades magnéticas da matéria: um primeiro contato. *Revista*
7407 *Brasileira de Ensino de Física*, vol.(22).

7408

7409